

CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA APÓS ENCAMINHAMENTO POR SOPRO EM UM HOSPITAL DO INTERIOR PAULISTA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585666

Autor:

João Henrique De Melo

Orientador:

Dra. Bruna Maria Casachi Bernardes de Melo Carapeba

RESUMO

Sopros cardíacos são definidos como sons acessórios auscultados durante a ausculta cardíaca, são comuns durante a infância e podem surgir em algum momento da vida do indivíduo. A maioria dos sopros são benignos, associados à passagem do sangue no coração, entretanto o sopro pode ser um sinal de alguma patologia cardíaca. A prevalência de cardiopatias congênitas é cerca de 1% e a avaliação de sopros constitui como um dos principais motivos para encaminhamentos de crianças aos cardiologistas pediátricos. O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de cardiopatias em uma população pediátrica na faixa etária de 0 a 12 anos atendidos em um hospital de referência no interior do estado de São Paulo, diagnosticadas previamente com sopro por profissionais médicos. O estudo foi do tipo retrospectivo e transversal, com abordagem quantitativa, realizado em um Hospital Regional (HR) do interior do estado de São Paulo. Após análise dos prontuários percebeu-se que o sopro cardíaco não foi a maior causa de encaminhamento para o ambulatório de cardiologia pediátrica, entretanto quando encaminhados por este motivo a maior parte das crianças não apresentavam cardiopatias ou apresentavam sopro fisiológico.

Palavras-chaves: Pediatria. Cardiopatia Congênita. Ambulatório. Sopro.

1 INTRODUÇÃO

Sopros cardíacos são definidos como sons acessórios auscultados durante a ausculta cardíaca, são comuns durante a infância ou podem surgir em algum momento da vida do indivíduo. A maioria

dos sopros são benignos e associados a passagem do sangue, sem alterações, pelo coração; entretanto o sopro pode ser um sinal de alguma patologia cardíaca.

O sopro inocente tem uma alta incidência na faixa etária pediátrica, ocorrendo em até 50% das crianças (AMARAL, 1998). Dentre os tipos de sopro inocentes está o sopro vibratório de Still, o sopro de ejeção pulmonar, o sopro de ramos pulmonares, supra claviculares e o zumbido venoso. O sopro de Still é o mais frequente, detectado em 75% a 85% dos escolares. O sopro de ejeção pulmonar, acomete mais recém-nascidos, principalmente prematuros, originado de uma hipoplasia relativa dos ramos pulmonares direito e esquerdo. O sopro carotídeo ou sistólico supraclavicular pode ser audível em crianças em qualquer idade, sendo melhor auscultado acima das clavículas, nas regiões supraclaviculares e/ou unilateralmente no pescoço. O zumbido venoso que é o único sopro inocente contínuo, ocorrendo na faixa etária de três a seis anos de idade, sendo audível na parte anterior baixa do pescoço, região supraclavicular, podendo se estender para a área infraclavicular da parede torácica anterior, bilateralmente (KONBINGER, 2003) (AMARAL, 1998).

Os sopros, quando patológicos, possuem características que podem auxiliar no diagnóstico anatômico como por exemplo uma maior intensidade na ausculta, alteração no timbre, ocorrência isolada na diástole ou ser contínuo, podem ainda estar associados a outros tipos de sons como estalos, alteração na fonese das bulhas cardíacas (hiperfonese ou hipofonese) e associados com outros sinais e sintomas como cianose, cansaço, palpitação, e alteração na palpação de pulsos (KONBINGER, 2003).

Os defeitos cardíacos congênitos são comuns, com incidência aproximada de 1 para cada 100 nascidos vivos (MUENKE et al., 2015) (KONBINGER, 2003). Desta maneira se torna difícil para profissionais da medicina de outras áreas, como Médicos de Família ou Pediatras, muitas vezes no início da sua carreira de trabalho, avaliar essa diferenciação entre o sopro inocente ou patológico, perdendo assim essa alta taxa de sensibilidade e especificidade do exame físico, sendo necessária a avaliação de um profissional especializado.

Crianças de todas as idades, que são consultadas nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégias Saúde da Família, estão sendo encaminhadas para ambulatórios de referência para avaliação de sopros cardíacos, como ocorre em um Hospital de grande porte que dispõe de serviço de Cardiologia Pediátrica no Interior do estado de São Paulo, dessa forma surgiu o seguinte questionamento: Qual o número de patologias cardíacas em crianças encaminhadas com sopro cardíaco sem alterações hemodinâmicas e sem o diagnóstico de cardiopatia prévia, na faixa etária de 2 a 12 anos?

Acredita-se que com este estudo será possível identificar poucos casos de cardiopatias em crianças encaminhadas por sopro. Para isso será necessário analisar o número de patologias cardíacas diagnosticadas através do Ecocardiograma Transtorácico, em crianças encaminhadas por sopro pelos profissionais médicos sem especialização na área da Cardiologia Pediátrica.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Identificar a presença de cardiopatia nos em crianças de 0 a 12 anos de idade, atendidos em um ambulatório de um hospital de referência, diagnosticadas previamente com sopro por profissionais médicos, excluindo a especialidade em cardiologia pediátrica.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar as características de crianças encaminhadas com diagnóstico de sopro por profissionais não especialistas quanto a: idade, sexo, tipo de serviço que o encaminhou.
- Verificar o número de cardiopatias na população pediátrica encaminhadas por sopro inocente para ambulatório especializado, sendo confirmado ou excluído diagnóstico pelo exame de ecocardiograma transtorácico.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo do tipo retrospectivo e transversal, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada em um Hospital localizado no interior do estado de São Paulo que é referência em assistência médica eletiva e de urgência/emergência a 45 municípios do oeste do estado. O referido foi fundado como Hospital Universitário e em 2006 e foi adquirido pelo Estado em 2009. Atualmente conta com mais de 100 residentes de diversas especialidades e serve como campo de estágios para acadêmicos de diversos cursos da área da saúde de uma universidade da cidade.

O local da pesquisa dispõe de 550 leitos, todos do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo 56 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 20 adultos, 10 coronarianas, 06 pediátricas e 20 Neonatais. Este estudo será realizado com dados referentes aos atendimentos de pacientes no ambulatório de Cardiologia Pediátrica do próprio hospital.

Foram analisados 125 prontuários de crianças com idade de 0 a 12 anos, de ambos os sexos, com encaminhamento devido a sopro cardíaco sem repercussão hemodinâmica e sem diagnóstico de cardiopatia prévio e que foram atendidos no ambulatório de Cardiologia Pediátrica.

A coleta da dos dados foi realizada no próprio hospital, no setor de prontuários, após a provação da pesquisa e com agendamento prévio, entre os meses de setembro e outubro de 2019. Para isso foi utilizado uma Ficha para análise dos prontuários (Apêndice 1).

Para a coleta de dados foram utilizados 122 prontuários de pacientes sem patologias cardíacas prévias que já estavam em acompanhamento ou foram atendidos pelo ambulatório de cardiologia pediátrica com idade entre 0 a 12 anos de ambos os sexos, de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

Para a análise dos dados foi utilizada a distribuição de frequência relativa, com tabulação simples das variáveis selecionadas no estudo. Em seguida foram apresentados e descritos por meio de análise descritiva simples.

Este estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. Seguiu-se todas as normas éticas vigentes na Resolução 466/2012.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a finalidade de proceder a coleta de dados, foi solicitado ao serviço de informática do referido hospital que selecionasse prontuários de crianças com idades entre 0 a 12 anos de ambos os sexos, e que tivessem passado por atendimento no ambulatório de cardiologia pediátrica entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Totalizaram 122 prontuários. Todos foram analisados na íntegra em busca de informações que atendessem aos objetivos do estudo, sendo a coleta guiada pelo Apêndice 1.

Dos 122 prontuários analisados, 70 (57,37%) continham as informações necessárias ao estudo e em 52 prontuários analisados (42,62%), não havia informações de consultas no ambulatório de cardiologia pediátrica, percebeu-se que as crianças passaram por consultas em outros ambulatórios como oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, ou havia apenas registro do nascimento das crianças no referido hospital, ou ainda, as crianças foram atendidas durante internação, sendo submetidas apenas à avaliação cardiológica e não necessitaram de acompanhamento ambulatorial subsequente.

Acredita-se que estes prontuários foram selecionados pelo sistema de informática pois as crianças podem ter sido encaminhadas para o ambulatório de cardiologia pediátrica e não compareceram aos atendimentos, ou ainda que durante a digitação no sistema sobre as informações das patologias pode ocorrer erros e ser configurado como atendimento cardiológico, entretanto a criança foi atendida por outra especialidade, porém estas são apenas inferências.

Quanto ao sexo das crianças atendidas, 40 (57,14%) eram do sexo masculino e 30 (42,85%) feminino. As idades variaram de três meses a 12 anos e 11 meses, sendo a média de idade seis anos e dois meses.

O estudo de Amaral e Granzotti (2003) identificou resultados diferentes em relação ao sexo, sendo a maioria do sexo feminino, e quando analisou as idades, a maioria estava na idade escolar e a minoria eram lactentes.

Ao analisar os prontuários buscou-se os serviços que encaminharam as crianças para o atendimento no ambulatório de cardiologia pediátrica, em 19 (27,14%) não havia descrição do local que encaminhou as crianças para atendimento, 13 (18,57%), foram encaminhadas por Unidades de Básicas de Saúde das cidades da região, 13 (18,57%) após internação neste serviço e portanto

necessitaram de acompanhamento pós-alta, nove (12,85%) do ambulatório de pediatria do próprio serviço, 11 (15,71%) de ambulatórios de outras especialidades, quatro (5,71%) do pronto socorro após atendimento de urgência, e apenas uma (1,42%) criança foi encaminhada de Rio Preto após cirurgia cardíaca.

Ressalta-se que para identificar dados sobre cardiopatias congênitas no Brasil que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde é necessário analisar sistemas de informações em saúde que registram dados relativos às características de nascimento, de assistência à saúde e de mortalidade sendo respectivamente, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) (CATARINO; et al., 2017).

Catarino, et al. (2017) em seu estudo identificou um sub-registro importante no Sinasc, achado pode estar associado à dificuldade do diagnóstico no pré-natal e/ou horas depois do nascimento, principalmente nos casos de cardiopatias menos graves, isso pode corroborar com a falta de informação em prontuários/encaminhamentos, visto que com dificuldade de diagnóstico, os profissionais percebem alguma alteração, porém por falta de preparo não descrevem a mesma.

Dos 70 prontuários analisados, 23 (32,85%) continham a informação de que as crianças foram encaminhadas para investigação de Sopro Cardíaco, sendo que destes, 11 (47,82%) vieram encaminhadas de ambulatórios de pediatria ou outras especialidades, seis (27,27%) são procedentes de Unidades Básicas de Saúde, quatro (18,18%) não havia informação, um pós-alta e um do pronto socorro (4,54% cada).

Percebeu-se que as crianças foram encaminhadas para este serviço devido a problemas cardíacos que foram identificados ao nascimento ou meses após o mesmo durante as consultas de puericultura, dessa forma possivelmente as crianças eram suspeitas de serem portadoras de Doença Cardíaca Congênita (DCC) que representa um importante problema de saúde e afeta a vida das crianças e de suas famílias.

As DCC têm apresentação variável no que tange a complexidade, podendo ser de apresentação simples, como na comunicação interatrial, moderadamente complexas, em se tratando de comunicação interatrioventricular, transposição congênita das grandes artérias, tetralogia de Fallot e até as mais complexas como a atresia tricúspide, ventrículo esquerdo de dupla entrada, síndrome de heterotaxia (CUCU; CHIFIRIUC, 2018) .

Após avaliação cardiológica, as crianças encaminhadas devido a Sopro cardíaco foram submetidas a eletrocardiograma, ecoardiograma, Holter e Raio X de tórax de acordo com a necessidade, dessas, oito (36,36%) apresentavam resultados normais, quatro (18,18%) sopro fisiológico, três (13,63%) Estenose da Valva Pulmonar moderada com discreta repercussão, três (13,63%) foram diagnosticados com Comunicação Interatrial (CIA) sendo um pós-operatório, dois (9,09%) com

Forame Oval Pérvio, dois (9,09%) com *Cor triatriatum* sem obstrução e um (4,54%) com Comunicação Interventricular (CIV).

Não é necessário investigação e/ou acompanhamento ambulatorial com cardiologista pediátrico quando há certeza da natureza benigna (inocente) do sopro. Nestes casos os pais devem ser devidamente orientados quanto a natureza benigna do sopro. E só devem ser encaminhadas as crianças com sopros duvidosos bem como os sopros patológicos, para confirmação diagnóstica. O processo de investigação cardiológica é sequencial, envolvendo eletrocardiograma, radiografia do tórax e ecocardiograma, quando necessário, assim como efetuado no serviço pesquisado (AMARAL; GRANZOTTI, 1998).

De acordo com Amaral e Granzotti (2003) após avaliação cardiológica a maior parte das crianças são consideradas normais e apenas um pequeno número de pacientes tem cardiopatia, geralmente com pouca repercussão hemodinâmica, o que corrobora com este estudo. Eles destacam ainda que esses números são diferentes quando se analisa em centros terciários de atendimento onde a incidência de cardiopatia congênita é, habitualmente, muito alta, porém isso difere do serviço analisado, mesmo sendo um hospital terciário.

De acordo com Pinto Junior et al. (2015), no Brasil a incidência, de cardiopatias congênitas é de 25.757 novos casos por ano, distribuídos em: Norte 2.758; Nordeste 7.570; Sudeste 10.112; Sul 3.329; e Centro-Oeste 1.987. No ano de 2010, foram notificados 19.575 casos de cardiopatias congênitas no Brasil, sendo os subtipos mais frequentes foram: comunicação interventricular (7.498), comunicação interatrial (4.693), persistência do canal arterial (2.490), estenose pulmonar (1.431), tetralogia de Fallot (973), coarctação da aorta (973), transposição das grandes artérias (887), e estenose aórtica (630).

Se comparar o serviço estudado com dados nacionais, percebe-se uma diferença na distribuição das cardiopatias congênitas, visto que no estudo a Estenose da Valva Pulmonar moderada com discreta repercussão, CIA foram os resultados mais encontrados, diferente dos dados nacionais de 2010 que demonstram a CIV como mais prevalente. Neste serviço não foi identificado crianças em acompanhamento ambulatorial por com tetralogia de Fallot, coarctação da aorta, transposição das grandes artérias e estenose aórtica.

Um estudo realizado em 77 prontuários de crianças internadas em UTI pediátrica de um hospital de referência em cardiologia pediátrica na cidade de Campo Largo, no Estado do Paraná, Brasil, no ano de 2014, demonstrou que a maioria das crianças apresentavam mais de um diagnóstico de cardiopatia e que CIV, Tetralogia de Fallot e estenose pulmonar, foram as cardiopatias congênitas mais prevalentes (BELO; OSELAME; NEVES, 2016).

Possivelmente as discordâncias entre os estudos se deve pois os autores descrevem resultados de hospitais que são referência para crianças com cardiopatias congênitas, diferente deste hospital pesquisado.

Percebeu-se também neste estudo que a maior parte das crianças, 43 (61,42%), neste período não foram encaminhadas devido ao sopro propriamente dito, e sim por outras causas, que variaram desde sinais e sintomas, a situações de emergência e posteriormente necessitaram de internação, avaliação cardiológica pré-operatória ou para liberação para atividade física, histórico de doença cardíaca desconhecida, acompanhamento de CIA e interventricular, Forame oval pérvio, ou cardiopatia não especificada e resultados de eletrocardiograma e ecocardiograma sem descrição.

Desses 43 prontuários, em 20 (46,51%) estava descrito que o motivo de encaminhamento foi dor torácica associada ou não a exercício físico, taquicardia, dispneia/cansaço e tosse persistente, após passar por avaliação, dessas 20 crianças apenas quatro (20%) não apresentaram qualquer alteração nos exames e receberam alta do ambulatório, e 16 crianças foram submetidas a exames e foi diagnosticado alterações como forame oval pérvio, prolapso de válvula mitral, miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva, estenose congênita da valva pulmonar, CIA, falso tendão do ventrículo esquerdo sem repercussão hemodinâmica e extrassístoles ventriculares.

Um estudo realizado em ambulatório de referência do Hospital das Clínicas da FMRP – USP, identificou em um grupo de pacientes encaminhados de UBS, sendo 399 pacientes devido à presença de um sopro cardíaco; entretanto também foram encaminhados por outras causas: suspeita de arritmia 45 (8%), dor precordial 39 (7%), dispnéia 37 (6,5%) e motivos variados 42 (7,5%). No grupo que foi encaminhado por clínicas particulares, totalizaram 293 pacientes também foram encaminhados devido a um sopro cardíaco; outros motivos de encaminhamento foram: dor precordial 29 (7%), suspeita de arritmia 28 (7%), dispnéia 16 (4%), seguimento pós-operatório 19 (4%) e motivos variados 35 (8%) (AMARAL; et al., 2005).

Dessa forma percebe-se que em ambos os serviços analisados é comum o encaminhamento devido a sinais e sintomas de natureza cardíaca, ressalta-se que neste estudo que a maioria (16) das crianças foram diagnosticadas com algum tipo de alteração cardíaca após submetidas a exames.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo foi possível perceber os motivos que trazem as crianças ao ambulatório de cardiologia pediátrica de um hospital de grande porte do interior do estado de São Paulo. Identificou-se que no período que a maior parte das crianças eram do sexo masculino, com idade que variou de 3 meses a 12 anos e 11 meses e que na maioria dos casos não havia descrição do local que as encaminhou para este serviço. Na maior parte dos casos as crianças não foram encaminhadas devido ao sopro cardíaco e sim devido outras causas.

Das crianças encaminhadas por sopro, após avaliação a maior parte foi considerada sem alterações cardíacas ou com sopro fisiológico. Outros sintomas levaram as crianças ao ambulatório, sendo a dor torácica o mais prevalente e percebe-se que das crianças encaminhadas devido a sinais e sintomas diferentes do sopro a maioria tinha alguma alteração cardíaca.

Este estudo apresenta algumas limitações, dentre elas: dificuldade de seleção dos prontuários pelo sistema de informação do referido hospital, a falta de informação nos encaminhamentos e prontuários, além do fato de que este serviço não é referência em cardiologia pediátrica, entretanto atende para e após diagnóstico, para acompanhamento, tratamento e no pós-operatório decorrentes de outros serviços.

Considerando que as cardiopatias são problemas de saúde pública, novos estudos são necessários para identificar a prevalências desses casos, os profissionais que estão atendendo as crianças na hora do nascimento bem como nos serviços que realizam a puericultura devem estar devidamente preparados para identificar precocemente sinais e sintomas cardíacos e assim possam encaminhar corretamente e rapidamente as crianças para que recebam diagnóstico e tratamento adequados. Ressalta-se que independente da idade as queixas cardíacas em crianças devem ser levadas em consideração e a investigação precoce permite diminuir risco de morte.

REFERÊNCIAS

AMARAL, F. et al . Perfil ambulatorial em cardiologia pediátrica na cidade de Ribeirão Preto, SP. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo , v. 84, n. 2, p. 147-151, Fev. 2005 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2005000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em Dez 2019.

AMARAL F.; GRANZOTTI J. A. Abordagem da criança com sopro cardíaco. *Medicina*, Ribeirão Preto, 31: 450-455, jul./set. 1998.

AMARAL F.T.V, GRANZOTTI J.A., NUNES M.A. Avaliação cardiológica em crianças com suspeita de cardiopatia. Resultados preliminares em 2.000 pacientes. **J Pediatr** 1995; 71: 209-13.

AMARAL F.; GRANZOTTI J. A. Erros Diagnósticos na Avaliação Inicial de Crianças com Suspeita de Cardiopatia. Prevalência e Possíveis Consequências a Longo Prazo. **Arq Bras Cardiol**, v. 81, n. 1,p. 148-51, 2003.

BELO, W. A.; OSELAME, G. B.; NEVES, E. B. Perfil clínico-hospitalar de crianças com cardiopatia congênita. **Cad. saúde colet.**, Rio de Janeiro , v. 24, n. 2, p. 216-220, Jun 2016 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-462X2016000200216&lng=en&nrm=iso>. Acesso em nov. 2019.

BOTTO, L. Epidemiology and prevention of congenital heart defects. In: *Congenital Heart Disease*. Karger Publishers, 2015. P. 28-35

CAMARGO P.R.; AZEKA E.; EBAID M. Miocardiopatias e miocardites. In: Ebaid M, editor. **Cardiologia em Pediatria**. 1ª ed. São Paulo: Roca – Série Incor; 1999.p.439-62.

CATARINO, C. F.; et al. Registros de cardiopatia congênita em crianças menores de um ano nos sistemas de informações sobre nascimento, internação e óbito do estado do Rio de Janeiro, 2006-2010. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 26, n. 3, p. 535-543, Set. 2017 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222017000300535&lng=en&nrm=iso>. Acesso em Nov, 2019.

CUCU, I.A. , CHIFIRIUC, M.C. Congenital Heart Disease: Global Burden and Challenges to Eliminate Health Disparities. **Ann Public Health Reports**, v. 2, n.1, p. 26-29, 2018. Disponível em: <https://scholars.direct/Articles/public-health/aphr-2-006.php?jid=public-health>. Acesso em: Dez, 2019.

GEVA, T.; HEGESH, J. FRAND, M. Reappraisal of the approach to the child with heart murmurs: is echocardiography mandatory? **International Journal of cardiology**, v. 19, n. 1, p. 107-113, 1988.

KOBINGER, M. E. B. A. Avaliação do sopro cardíaco na infância. **Jornal de Pediatria**, 2003.

MACRUZ, R.; SNITCOWSKY, R. Cardiologia pediátrica. In: **Cardiologia pediátrica**, 1984.

MACCRINDLE. B. W. et al. Cardinal clinical signs in the differentiation of heart murmurs in children. **Archives of pediatrics and adolescent medicine**, v. 150, n. 2, p. 169-174, 1996.

NEWBURGER J. W., et al. Noninvasive tests in the initial evaluation of heart murmurs in children. **New England Journal of Medicine**, v. 308, n. 2, p. 61-64, 1983.

PINTO JUNIOR, V. C. et al . Epidemiology of congenital heart disease in Brazil. **Rev Bras Cir Cardiovasc**, São José do Rio Preto , v. 30, n. 2, p. 219-224, Abr. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382015000200013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 dez, 2019.

SMYTHE, J. F. et al. Initial evaluation of heart murmurs: are laboratory tests. Necessary? **Pediatrics**, v. 86, n. 4, p. 497-500, 1990.

TANAKA A.C.S.; GUILHERME L.; KALIL J. Febre reumática. **Cardiologia em Pediatria**. 1ª ed. São Paulo: Roca – Série Incor, .p.347-438, 1999.

VETTER V.L.; et al. Cardiovascular monitoring of children and adolescents with heart disease receiving stimulant drugs: a scientific statement from the American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young Congenital Cardiac Defects Committee and the Council on Cardiovascular Nursing. **Circulation**, v. 117, n. 18, p. 2407-2423, 2008.

1- Data de nascimento: _____

2- Idade: _____

3- Sexo: Feminino () Masculino ()

4- Motivo do encaminhamento: _____

5- Data do encaminhamento: _____

6- Local em que foi solicitado o encaminhamento: _____

7- CID de encaminhamento: _____

8-Data da consulta no ambulatório de Cardiologia Pediátrica: _____

9- Procedimento e/ou exames solicitados após a consulta no ambulatório: _____

10- Data e Conclusão do ecocardiograma: _____

11- Diagnóstico Final: _____

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)